

Redacción de artículos científicos

Prof. Dr. Carlos Jorge Landaeta Mendoza PhD.

2024

¿Qué es una revista científica?

- “los resultados de la investigación deben hacerse públicos
Ziman (1986)
- “Publicación periódica que presenta especialmente artículos científicos de actualidad sobre investigación y desarrollo de cualquier área de la ciencia”
UNESCO (2006)

Revista científica:

“Publicación periódica donde se difunden **artículos científicos** originales e inéditos sobre investigaciones desarrolladas en diversos campos del conocimiento. Estos artículos antes de su publicación pasan por una revisión por pares expertos en la materia, garantizando la calidad y rigor científico de la información publicada” (Landaeta, 2024)

Revista científica Indexada

Publicación periódica incluida en uno o más índices bibliográficos

Índices bibliográficos:

Reconocidos a nivel nacional o internacional.

bases de datos que recopilan y organizan información

Su inclusión significa que la revista cumple con estándares de calidad y rigor científico.

Artículos científicos
Libros
otros materiales académicos.

Índices
bibliográficos

Características de las Revistas Indexadas

Proceso de revisión por pares ciego – rigurosos, externos

- Profesionales, académicos externos
- Revisión antes de su publicación
- Garantiza calidad, validez de la investigación

Comité Editorial de Expertos

- Académicos reconocidos en el campo
- Responsable de la selección de artículos
- Garantizan cumplimiento de estándares de calidad y rigor científico

Sistema de evaluación de Calidad

- Evaluación de artículos por factor de impacto en la comunidad académica
- Indicador de número de veces citados por otras investigaciones

Indexaciones

 Dialnet

refseek*

latindex

ARTÍCULO CIENTÍFICO... en revistas indexadas

Empatía Cognitiva y Afectiva en Estudiantes de Psicología Durante la Cuarentena Rígida por Covid-19

Cognitive and Affective Empathy in Psychology Students During the Rigid Quarantine by Covid-19

Carlos Jorge Landaeta-Mendoza¹

EDICIÓN: CIVTAC

Recibido: 20 diciembre 2020
Aceptado: 20 marzo 2021
Publicado: 16 abril 2021

País
¹Bolivia

Institución
¹Universidad Privada San Francisco de Asís - Subsele Académica El Alto

Correo Electrónico
¹clandaeta@usfa.edu.bo

ORCID
¹<https://orcid.org/0000-0003-0297-7029>

Citar así: APA / IEEE

Landaeta-Mendoza, C. (2021). Empatía cognitiva y afectiva en estudiantes de psicología durante la cuarentena rígida por Covid-19. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes*, 2.0, 11(3), 68-73. <https://doi.org/10.37843/ried.v11i1.193>

C. Landaeta-Mendoza, "Empatía cognitiva y afectiva en estudiantes de psicología durante la cuarentena rígida por Covid-19", *RIED*, vol. 11, n.º 1, pp. 68-73, abr. 2021.

Resumen

En los procesos formativos, se hace necesario reforzar la empatía, que es considerada como un aspecto fundamental y suficientemente relevante para poder ser tomado en cuenta para su evaluación de forma específica. La presente investigación estudió los efectos de la cuarentena rígida, en la capacidad empática desde una aproximación cognitiva y afectiva, tanto en evaluación del proceso empático como en la interpretación de sus cuatro escalas específicas: adopción de perspectivas, comprensión emocional, estrés y alegría empáticos, en estudiantes de psicología que se encuentran en mitad de su formación profesional, dentro de una universidad privada. El estudio se basó en el enfoque cuantitativo, que contempla un diseño de investigación descriptivo transeccional contemporáneo, hace uso de una muestra no probabilística de tipo discrecional. Para la presente investigación, se seleccionaron los estudiantes que fueron recurrentes en su participación en clases virtuales. La recolección de información fue a través de aplicaciones de la Prueba de Empatía Cognitiva y Afectiva, el estudio se realizó durante el tiempo de cuarentena rígida pandémica por Covid-19. Los ítems fueron transcritos a un formulario electrónico, empleando herramientas de Microsoft Forms, previa contextualización y adaptación de estos al contexto boliviano. Se identificó que la situación de pandemia afectó a las características empáticas de los estudiantes, en especial: capacidad de ponerse uno en el lugar del otro, así como en la capacidad para compartir las emociones positivas de otra persona.

Palabras clave: Empatía, adopción de perspectivas, comprensión empática, estrés empático, alegría empática.

Abstract

In the training processes, it is necessary to reinforce empathy, which is considered a fundamental aspect and sufficiently relevant to be considered for its evaluation in a specific way. The present research studied the effects of rigid quarantine on empathic capacity from a cognitive and affective approach, both in assessing the empathic process and in the interpretation of its four specific scales: adoption of perspectives, emotional understanding, empathic stress, and joy. In psychology, students are in the middle of their professional training within a private university. The study was based on the quantitative approach, which contemplates a contemporary transactional descriptive research design and uses a discretionary non-probabilistic sample. For the present investigation, the students who were recurrent in their participation in virtual classes were selected. The information collection was through applications of the Cognitive and Affective Empathy Test; the study was carried out during rigid pandemic quarantine by Covid-19. The items were transcribed into an electronic form, using Microsoft Forms tools, after contextualizing and adapting them to the Bolivian context. It identified that the pandemic situation affected the empathic characteristics of the students, mainly: the ability to put one in the other's shoes, as well as the ability to share the positive emotions of another person.

Keywords: Meaningful learning, writing techniques, creative writing, literary production, creative process.

Toda investigación original debe publicarse

A través de la publicación se comprueba los nuevos conocimientos científicos

Pasan a formar parte de la base de datos de conocimientos científicos

(Mujica, 2020)

¿Qué es un artículo científico?

Empatía Cognitiva y Afectiva en Estudiantes de Psicología Durante la Cuarentena Rígida por Covid-19

Cognitive and Affective Empathy in Psychology Students During the Rigid Quarantine by Covid-19

Carlos Jorge Landaeta-Mendoza¹

EDICIÓN: CIVTAC

Recibido: 20 diciembre 2020
Aceptado: 20 marzo 2021
Publicado: 16 abril 2021

País
Bolivia

Institución
Universidad Privada San Francisco de Asís - Subsele Académica El Alto

Correo Electrónico
clandaeta@usfa.edu.bo

ORCID
<https://orcid.org/0000-0003-0297-7029>

Citar así: APA / IEEE

Landaeta-Mendoza, C. (2021). Empatía cognitiva y afectiva en estudiantes de psicología durante la cuarentena rígida por Covid-19. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes*, 2.0, 11(1), 68-73. <https://doi.org/10.37843/med.v11i1.193>

C. Landaeta-Mendoza, "Empatía cognitiva y afectiva en estudiantes de psicología durante la cuarentena rígida por Covid-19", *RTED*, vol. 11, n.º 1, pp. 68-73, abr. 2021.

Resumen

En los procesos formativos, se hace necesario reforzar la empatía, que es considerada como un aspecto fundamental y suficientemente relevante para poder ser tomado en cuenta para su evaluación de forma específica. La presente investigación estudió los efectos de la cuarentena rígida, en la capacidad empática desde una aproximación cognitiva y afectiva, tanto en evaluación del proceso empático como en la interpretación de sus cuatro escalas específicas: adopción de perspectivas, comprensión emocional, estrés y alegría empáticos, en estudiantes de psicología que se encuentran en mitad de su formación profesional, dentro de una universidad privada. El estudio se basó en el enfoque cuantitativo, que contempla un diseño de investigación descriptivo transeccional contemporáneo, hace uso de una muestra no probabilística de tipo discrecional. Para la presente investigación, se seleccionaron los estudiantes que fueron recurrentes en su participación en clases virtuales. La recolección de información fue a través de aplicaciones de la Prueba de Empatía Cognitiva y Afectiva, el estudio se realizó durante el tiempo de cuarentena rígida pandémica por Covid-19. Los ítems fueron transcritos a un formulario electrónico, empleando herramientas de Microsoft Forms, previa contextualización y adaptación de estos al contexto boliviano. Se identificó que la situación de pandemia afectó a las características empáticas de los estudiantes, en especial: capacidad de ponerse uno en el lugar del otro, así como en la capacidad para compartir las emociones positivas de otra persona.

Palabras clave: Empatía, adopción de perspectivas, comprensión empática, estrés empático, alegría empática.

Abstract

In the training processes, it is necessary to reinforce empathy, which is considered a fundamental aspect and sufficiently relevant to be considered for its evaluation in a specific way. The present research studied the effects of rigid quarantine on empathic capacity from a cognitive and affective approach, both in assessing the empathic process and in the interpretation of its four specific scales: adoption of perspectives, emotional understanding, empathic stress, and joy. In psychology, students are in the middle of their professional training within a private university. The study was based on the quantitative approach, which contemplates a contemporary transactional descriptive research design and uses a discretionary non-probabilistic sample. For the present investigation, the students who were recurrent in their participation in virtual classes were selected. The information collection was through applications of the Cognitive and Affective Empathy Test; the study was carried out during rigid pandemic quarantine by Covid-19. The items were transcribed into an electronic form, using Microsoft Forms tools, after contextualizing and adapting them to the Bolivian context. It identified that the pandemic situation affected the empathic characteristics of the students, mainly: the ability to put one in the other's shoes, as well as the ability to share the positive emotions of another person.

Keywords: Meaningful learning, writing techniques, creative writing, literary production, creative process.

Mujica (2020)

“Documento que revela los hallazgos de una investigación original de forma transparente, breve y auténtica”

Tipos de artículos aceptados para publicación en revistas indexadas

Artículos de investigación científica y tecnológica

Artículo de reflexión, resultados de investigaciones (Descriptivas)

Reporte de casos

Artículos de revisión

Documentos de reflexión no derivado de investigación

Artículos de avance
Presentación resultados preliminares

Revisión de temas

Escritos
publicados en
las revistas
científicas
indexadas

Artículo de investigación

Originalidad

Innovación

Resultados de
investigaciones inéditas

Trabajo de campo

Enfoque cuantitativo,
cualitativo o mixto

Estructura predefinida
por la revista

Artículo de revisión

Describen – recopilan
avances, trabajos
publicados

Aportan alguna mejora a
los artículos originales

síntesis teórica de visión
actualizada

Contribución novedosa

Estructura predefinida
por revista

Estructura de un artículo

Título

1

Autoría

2

Resumen
Abstract

3

Descriptores

4

Introducción

5

Materiales y
métodos

6

Resultados

7

Discusión

8

Conclusiones

9

Literatura
citada

10

1. El título – Sus características

No más de 15 palabras

No usar abreviaturas

Claro, conciso y preciso

No mencionar lugar de estudio

Traducción al inglés

No debe poseer periodo, formula, números reales o romanos

Evitar colocar palabras poco comunes

Redacción, sintaxis coherente

Mencionar variables, categorías principales

2. Autoría

En ORCID usamos «cookies» para mejorar tu experiencia y entender cómo utiliza nuestros sitios web. **Obtén más información sobre cómo utilizamos las «cookies».** Cerrar

Conectando a los investigadores con su investigación

Carlos Jorge Landaeta Mendoza ▼ Español ▼

Buscar... 🔍

🖨 Versión imprimible

iD

<https://orcid.org/0000-0003-0297-7029>

[Vista previa del registro público](#)

Correos electrónicos ✎

clandaeta@usfa.edu.bo ● ● ●

c.jorge.landaeta.mendoza@gmail.com ● ● ●

Enlaces a sitios web y redes sociales ✎

Palabras clave ✎

Países ✎

Bolivia ● ● ●

Nombres ✎

Nombre
Carlos Jorge Landaeta Mendoza ● ● ●

Biografía ✎ Feedback

Actividades Plegar todo

▼ **Empleo (17)** + Agregar ≡ Ordenar

Universidad Privada San Francisco de Asís - Subsede Académica
El Alto: La Paz- El Alto/Bolivia, Bolivia, BO 👤 🔑 🔒 ✎

2015-11-01 hasta la fecha | Vicerrector Académico Subsede El Alto (La Paz) Mostrar más datos

Empleo

Fuente: Carlos Jorge Landaeta Mendoza 🗑

Universidad Privada San Francisco de Asís: La Paz, Bolivia, BO 👤 Ayuda

Connecting Research and Researchers

ORCID (en español *Identificador Abierto de Investigador y Colaborador*) es un código alfanumérico, no comercial, que identifica de manera única a científicos y otros autores académicos.

3 simples pasos para obtener un código ORCID

1 Registro
Obtener el identificador toma 30 segundos.
<https://orcid.org/register>

2 Información personal

- ▶ Correo electrónico (institucional preferentemente)
- ▶ Datos biográficos
- ▶ Formación
- ▶ Empleo y publicaciones

En todos los casos de puede controlar la privacidad de los datos.

3 ¡Código listo para usar!

Incluí tu código ORCID en tu web, publicación o en cualquier investigación para asegurar crédito de tu obra

ORCID

Connecting Research
and Researchers

BENEFICIOS

Mejora visibilidad e
impacto de los resultados
de investigación

Visibiliza a los autores
Currículum electrónico

Requerido por
editores
científicos

Conecta Id con revistas
importantes
internacionales

Enlaza a base de
datos de
investigadores

Empatía Cognitiva y Afectiva en Estudiantes de Psicología Durante la Cuarentena Rígida por Covid-19

Cognitive and Affective Empathy in Psychology Students During the Rigid Quarantine by Covid-19

Carlos Jorge Landaeta-Mendoza¹

EDICIÓN: CIVTAC

Recibido: 20 diciembre 2020
Aceptado: 20 marzo 2021
Publicado: 16 abril 2021

País
¹Bolivia

Institución
¹Universidad Privada San Francisco de Asís - Subsele Académica El Alto

Correo Electrónico
¹clandaeta@usfa.edu.bo

ORCID
¹<https://orcid.org/0000-0003-0297-7029>

Citar así: APA / IEEE

Landaeta-Mendoza, C. (2021). Empatía cognitiva y afectiva en estudiantes de psicología durante la cuarentena rígida por Covid-19. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes*, 2.0, 11(1), 68-73. <https://doi.org/10.37843/ried.v11i1.193>

C. Landaeta-Mendoza, "Empatía cognitiva y afectiva en estudiantes de psicología durante la cuarentena rígida por Covid-19", *RTED*, vol. 11, n.º 1, pp. 68-73, abr. 2021.

Resumen

En los procesos formativos, se hace necesario reforzar la empatía, que es considerada como un aspecto fundamental y suficientemente relevante para poder ser tomado en cuenta para su evaluación de forma específica. La presente investigación estudió los efectos de la cuarentena rígida, en la capacidad empática desde una aproximación cognitiva y afectiva, tanto en evaluación del proceso empático como en la interpretación de sus cuatro escalas específicas: adopción de perspectivas, comprensión emocional, estrés y alegría empáticos, en estudiantes de psicología que se encuentran en mitad de su formación profesional, dentro de una universidad privada. El estudio se basó en el enfoque cuantitativo, que contempla un diseño de investigación descriptivo transeccional contemporáneo, hace uso de una muestra no probabilística de tipo discrecional. Para la presente investigación, se seleccionaron los estudiantes que fueron recurrentes en su participación en clases virtuales. La recolección de información fue a través de aplicaciones de la Prueba de Empatía Cognitiva y Afectiva, el estudio se realizó durante el tiempo de cuarentena rígida pandémica por Covid-19. Los ítems fueron transcritos a un formulario electrónico, empleando herramientas de Microsoft Forms, previa contextualización y adaptación de estos al contexto boliviano. Se identificó que la situación de pandemia afectó a las características empáticas de los estudiantes, en especial: capacidad de ponerse uno en el lugar del otro, así como en la capacidad para compartir las emociones positivas de otra persona.

Palabras clave: Empatía, adopción de perspectivas, comprensión empática, estrés empático, alegría empática.

Abstract

In the training processes, it is necessary to reinforce empathy, which is considered a fundamental aspect and sufficiently relevant to be considered for its evaluation in a specific way. The present research studied the effects of rigid quarantine on empathic capacity from a cognitive and affective approach, both in assessing the empathic process and in the interpretation of its four specific scales: adoption of perspectives, emotional understanding, empathic stress, and joy. In psychology, students are in the middle of their professional training within a private university. The study was based on the quantitative approach, which contemplates a contemporary transactional descriptive research design and uses a discretionary non-probabilistic sample. For the present investigation, the students who were recurrent in their participation in virtual classes were selected. The information collection was through applications of the Cognitive and Affective Empathy Test; the study was carried out during rigid pandemic quarantine by Covid-19. The items were transcribed into an electronic form, using Microsoft Forms tools, after contextualizing and adapting them to the Bolivian context. It identified that the pandemic situation affected the empathic characteristics of the students, mainly: the ability to put one in the other's shoes, as well as the ability to share the positive emotions of another person.

Keywords: Meaningful learning, writing techniques, creative writing, literary production, creative process.

3. Resumen y abstract

Se redacta al final

Máximo de 200 a 250 palabras

Visibilidad de todos los apartados del artículo

Lo más relevantes

Traducción al inglés (evitar mala traducción)

Empatía Cognitiva y Afectiva en Estudiantes de Psicología Durante la Cuarentena Rígida por Covid-19

Cognitive and Affective Empathy in Psychology Students During the Rigid Quarantine by Covid-19

Carlos Jorge Landaeta-Mendoza¹

EDICIÓN: CIVTAC

Recibido: 20 diciembre 2020
Aceptado: 20 marzo 2021
Publicado: 16 abril 2021

País
¹Bolivia

Institución
¹Universidad Privada San Francisco de Asís - Subsele Académica El Alto

Correo Electrónico
¹clandaeta@usfa.edu.bo

ORCID
¹<https://orcid.org/0000-0003-0297-7029>

Citar así: APA / IEEE

Landaeta-Mendoza, C. (2021). Empatía cognitiva y afectiva en estudiantes de psicología durante la cuarentena rígida por Covid-19. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 11(1), 68-73. <https://doi.org/10.37843/ried.v11i1.193>

C. Landaeta-Mendoza, "Empatía cognitiva y afectiva en estudiantes de psicología durante la cuarentena rígida por Covid-19", *RIED*, vol. 11, n.º 1, pp. 68-73, abr. 2021.

Resumen

En los procesos formativos, se hace necesario reforzar la empatía, que es considerada como un aspecto fundamental y suficientemente relevante para poder ser tomado en cuenta para su evaluación de forma específica. La presente investigación estudió los efectos de la cuarentena rígida, en la capacidad empática desde una aproximación cognitiva y afectiva, tanto en evaluación del proceso empático como en la interpretación de sus cuatro escalas específicas: adopción de perspectivas, comprensión emocional, estrés y alegría empáticos, en estudiantes de psicología que se encuentran en mitad de su formación profesional, dentro de una universidad privada. El estudio se basó en el enfoque cuantitativo, que contempla un diseño de investigación descriptivo transeccional contemporáneo, hace uso de una muestra no probabilística de tipo discrecional. Para la presente investigación, se seleccionaron los estudiantes que fueron recurrentes en su participación en clases virtuales. La recolección de información fue a través de aplicaciones de la Prueba de Empatía Cognitiva y Afectiva, el estudio se realizó durante el tiempo de cuarentena rígida pandémica por Covid-19. Los ítems fueron transcritos a un formulario electrónico, empleando herramientas de Microsoft Forms, previa contextualización y adaptación de estos al contexto boliviano. Se identificó que la situación de pandemia afectó a las características empáticas de los estudiantes, en especial: capacidad de ponerse uno en el lugar del otro, así como en la capacidad para compartir las emociones positivas de otra persona.

Palabras clave: Empatía, adopción de perspectivas, comprensión empática, estrés empático, alegría empática.

Abstract

In the training processes, it is necessary to reinforce empathy, which is considered a fundamental aspect and sufficiently relevant to be considered for its evaluation in a specific way. The present research studied the effects of rigid quarantine on empathic capacity from a cognitive and affective approach, both in assessing the empathic process and in the interpretation of its four specific scales: adoption of perspectives, emotional understanding, empathic stress, and joy. In psychology, students are in the middle of their professional training within a private university. The study was based on the quantitative approach, which contemplates a contemporary transactional descriptive research design and uses a discretionary non-probabilistic sample. For the present investigation, the students who were recurrent in their participation in virtual classes were selected. The information collection was through applications of the Cognitive and Affective Empathy Test; the study was carried out during rigid pandemic quarantine by Covid-19. The items were transcribed into an electronic form, using Microsoft Forms tools, after contextualizing and adapting them to the Bolivian context. It identified that the pandemic situation affected the empathic characteristics of the students, mainly: the ability to put one in the other's shoes, as well as the ability to share the positive emotions of another person.

Keywords: Meaningful learning, writing techniques, creative writing, literary production, creative process.

3. Resumen y abstract (2da parte)

Redacción en tiempo pasado y en tercera persona

No se colocan referencias

Evitar el uso excesivo de conectores “y”, “la”, “que”

Empatía Cognitiva y Afectiva en Estudiantes de Psicología Durante la Cuarentena Rígida por Covid-19

Cognitive and Affective Empathy in Psychology Students During the Rigid Quarantine by Covid-19

Carlos Jorge Landaeta-Mendoza¹

EDICIÓN: CIVTAC

Recibido: 20 diciembre 2020
Aceptado: 20 marzo 2021
Publicado: 16 abril 2021

País
¹Bolivia

Institución
¹Universidad Privada San Francisco de Asís - Subsele Académica El Alto

Correo Electrónico
¹clandaeta@usfa.edu.bo

ORCID
¹<https://orcid.org/0000-0003-0297-7029>

Citar así: APA / IEEE

Landaeta-Mendoza, C. (2021). Empatía cognitiva y afectiva en estudiantes de psicología durante la cuarentena rígida por Covid-19. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes*, 2.0, 11(1), 68-73. <https://doi.org/10.37843/ried.v11i1.193>

C. Landaeta-Mendoza, "Empatía cognitiva y afectiva en estudiantes de psicología durante la cuarentena rígida por Covid-19", *RTED*, vol. 11, n.º 1, pp. 68-73, abr. 2021.

Resumen

En los procesos formativos, se hace necesario reforzar la empatía, que es considerada como un aspecto fundamental y suficientemente relevante para poder ser tomado en cuenta para su evaluación de forma específica. La presente investigación estudió los efectos de la cuarentena rígida, en la capacidad empática desde una aproximación cognitiva y afectiva, tanto en evaluación del proceso empático como en la interpretación de sus cuatro escalas específicas: adopción de perspectivas, comprensión emocional, estrés y alegría empáticos, en estudiantes de psicología que se encuentran en mitad de su formación profesional, dentro de una universidad privada. El estudio se basó en el enfoque cuantitativo, que contempla un diseño de investigación descriptivo transeccional contemporáneo, hace uso de una muestra no probabilística de tipo discrecional. Para la presente investigación, se seleccionaron los estudiantes que fueron recurrentes en su participación en clases virtuales. La recolección de información fue a través de aplicaciones de la Prueba de Empatía Cognitiva y Afectiva, el estudio se realizó durante el tiempo de cuarentena rígida pandémica por Covid-19. Los ítems fueron transcritos a un formulario electrónico, empleando herramientas de Microsoft Forms, previa contextualización y adaptación de estos al contexto boliviano. Se identificó que la situación de pandemia afectó a las características empáticas de los estudiantes, en especial: capacidad de ponerse uno en el lugar del otro, así como en la capacidad para compartir las emociones positivas de otra persona.

Palabras clave: Empatía, adopción de perspectivas, comprensión empática, estrés empático, alegría empática.

Abstract

In the training processes, it is necessary to reinforce empathy, which is considered a fundamental aspect and sufficiently relevant to be considered for its evaluation in a specific way. The present research studied the effects of rigid quarantine on empathic capacity from a cognitive and affective approach, both in assessing the empathic process and in the interpretation of its four specific scales: adoption of perspectives, emotional understanding, empathic stress, and joy. In psychology, students are in the middle of their professional training within a private university. The study was based on the quantitative approach, which contemplates a contemporary transactional descriptive research design and uses a discretionary non-probabilistic sample. For the present investigation, the students who were recurrent in their participation in virtual classes were selected. The information collection was through applications of the Cognitive and Affective Empathy Test; the study was carried out during rigid pandemic quarantine by Covid-19. The items were transcribed into an electronic form, using Microsoft Forms tools, after contextualizing and adapting them to the Bolivian context. It identified that the pandemic situation affected the empathic characteristics of the students, mainly: the ability to put one in the other's shoes, as well as the ability to share the positive emotions of another person.

Keywords: Meaningful learning, writing techniques, creative writing, literary production, creative process.

3. Estructura del Resumen y abstract (3da parte)

Primeras líneas de la introducción.

El objetivo de la investigación.

Metodología : paradigma, método, enfoque, diseño, tipo y corte, población, técnicas e instrumentos.

Desarrollo de la inv.: procedimientos

Conclusiones, discusiones, conclusiones.

4. Descriptores (Palabras claves – Keyword)

Selección correcta

Deben estar acorde con el
título del artículo

Considerar que será
indexado en base de datos

Ordenadas alfabéticamente

Extraer del Tesauro Unesco

Empatía Cognitiva y Afectiva en Estudiantes de Psicología Durante la Cuarentena Rígida por Covid-19

Cognitive and Affective Empathy in Psychology Students During the Rigid Quarantine by Covid-19

Carlos Jorge Landaeta-Mendoza¹

EDICIÓN: CIVTAC

Recibido: 20/diciembre/2020
Aceptado: 20/marzo/2021
Publicado: 16/abril/2021

País
*Bolivia

Institución
*Universidad Privada San Francisco de Asís - Subselección Académica El Alto

Correo Electrónico
*clandaeta@usfa.edu.bo

ORCID
*<https://orcid.org/0000-0003-0297-7029>

Citar así: APA / IEEE

Landaeta-Mendoza, C. (2021). Empatía cognitiva y afectiva en estudiantes de psicología durante la cuarentena rígida por Covid-19. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes*, 2.0, 11(1), 68-73. <https://doi.org/10.37843/rted.v11i1.193>

C. Landaeta-Mendoza, "Empatía cognitiva y afectiva en estudiantes de psicología durante la cuarentena rígida por Covid-19", *RTED*, vol. 11, n.º 1, pp. 68-73, abr. 2021.

Resumen

En los procesos formativos, se hace necesario reforzar la empatía, que es considerada como un aspecto fundamental y suficientemente relevante para poder ser tomado en cuenta para su evaluación de forma específica. La presente investigación estudió los efectos de la cuarentena rígida, en la capacidad empática desde una aproximación cognitiva y afectiva, tanto en evaluación del proceso empático como en la interpretación de sus cuatro escalas específicas: adopción de perspectivas, comprensión emocional, estrés y alegría empáticos, en estudiantes de psicología que se encuentran en mitad de su formación profesional, dentro de una universidad privada. El estudio se basó en el enfoque cuantitativo, que contempla un diseño de investigación descriptivo transeccional contemporáneo, hace uso de una muestra no probabilística de tipo discrecional. Para la presente investigación, se seleccionaron los estudiantes que fueron recurrentes en su participación en clases virtuales. La recolección de información fue a través de aplicaciones de la Prueba de Empatía Cognitiva y Afectiva, el estudio se realizó durante el tiempo de cuarentena rígida pandémica por Covid-19. Los ítems fueron transcritos a un formulario electrónico, empleando herramientas de Microsoft Forms, previa contextualización y adaptación de estos al contexto boliviano. Se identificó que la situación de pandemia afectó a las características empáticas de los estudiantes, en especial: capacidad de ponerse uno en el lugar del otro, así como en la capacidad para compartir las emociones positivas de otra persona.

Palabras clave: Empatía, adopción de perspectivas, comprensión empática, estrés empático, alegría empática.

Abstract

In the training processes, it is necessary to reinforce empathy, which is considered a fundamental aspect and sufficiently relevant to be considered for its evaluation in a specific way. The present research studied the effects of rigid quarantine on empathic capacity from a cognitive and affective approach, both in assessing the empathic process and in the interpretation of its four specific scales: adoption of perspectives, emotional understanding, empathic stress, and joy. In psychology, students are in the middle of their professional training within a private university. The study was based on the quantitative approach, which contemplates a contemporary transactional descriptive research design and uses a discretionary non-probabilistic sample. For the present investigation, the students who were recurrent in their participation in virtual classes were selected. The information collection was through applications of the Cognitive and Affective Empathy Test; the study was carried out during rigid pandemic quarantine by Covid-19. The items were transcribed into an electronic form, using Microsoft Forms tools, after contextualizing and adapting them to the Bolivian context. It identified that the pandemic situation affected the empathic characteristics of the students, mainly: the ability to put one in the other's shoes, as well as the ability to share the positive emotions of another person.

Keywords: Meaningful learning, writing techniques, creative writing, literary production, creative process.

Tesoro de la UNESCO

<https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/>

Lista controlada y estructurada de términos

Análisis temático y búsqueda de documentos y publicaciones

Agrupados en 5 grandes áreas temáticas

Utilizada para la indexación

Abadía → Edificio religioso
Abandono de menores → Niño abandonado
Abandono escolar → Deserción escolar
Abandono infantil → Niño abandonado
Abastecimiento alimenticio → Suministro de alimentos
Abastecimiento de agua
Abastecimiento de energía
Abastecimiento de viveres → Suministro de alimentos
Abecedario → Alfabeto
Abogacía → Profesión jurídica
Abogado → Profesión jurídica
Abono → Fertilizante
Aborto
Aborígenes → Población indígena
Abreviatura
Absentismo → Permiso
Absolutismo → Totalitarismo
Abstentismo escolar → Ausencia injustificada
Abuso de autoridad → Opresión
Abuso de drogas → Toxicomanía
Abuso de los derechos humanos → Violación de los derechos humanos
Abuso de menores
Abuso de poder → Opresión
Abuso sexual
Academia de ciencias
Acatamiento de la ley → Aplicación de la ley
Accesibilidad a la información → Acceso a la información
Acceso a la alimentación → Derecho a la alimentación
Acceso a la cultura → Derechos culturales
Acceso a la educación
Acceso a la información
Acceso abierto
Acceso al azar → Acceso aleatorio
Acceso aleatorio
Acceso casual → Acceso aleatorio
Acceso directo → Acceso aleatorio
Acceso libre → Acceso abierto
Acceso selectivo → Acceso aleatorio

Información del vocabulario

TÍTULO	Tesoro de la UNESCO
DESCRIPCIÓN	El Tesoro de la UNESCO es una lista controlada y estructurada de términos para el análisis temático y la búsqueda de documentos y publicaciones en los campos de la educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales y humanas, comunicación e información. Continuamente ampliada y actualizada, su terminología multidisciplinaria refleja la evolución de los programas y actividades de la UNESCO.
DC:IDENTIFIER	http://vocabularies.unesco.org/thesaurus
EDITOR	UNESCO
DC:RIGHTSHOLDER	UNESCO
DERECHOS	CC-BY-SA
LICENCIA	http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/
CREADO	sábado, 1 de enero de 1977 00:00:00
ÚLTIMA MODIFICACIÓN	martes, 9 de abril de 2024 10:47:58
MATERIA	http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85029027 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85062913 Social sciences http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85034755 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85040989 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85118553 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85124003 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85133147 Culture Education Humanities Technology Communication Science

5. Introducción (Características generales)

Empatía cognitiva y afectiva en estudiantes de psicología durante la cuarentena rigida por Covid-19

Introducción

En los procesos formativos, se hace necesario reforzar la empatía, que es considerada como un aspecto fundamental y suficientemente relevante para poder ser tomado en cuenta para su evaluación de forma específica. Según López, Fernández & Abad (2008) es complejo, no evaluable de forma integral con un cuestionario de pocos ítems. Bisquera (2016) hace referencia al desarrollo de competencias vinculadas con las emociones, los cuales coadyuva a la mejora de las interacciones de las personas y aporta a la resolución de problemas frente a conflictos que pueden atravesar en su vida cotidiana. En el ámbito académico, si bien los estudiantes asisten y/o participan en procesos formativos continuos, les falta desarrollar acciones que les permita conocer sus propias emociones y así poder comprender, entender al otro, al compañero.

Sobre estos puntos se identificaron algunas investigaciones, una de las destacables es la realizada por Castillo (2012) en donde da a conocer un proceso empático elevado, en estudiantes de psicología de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, que les favorece en el éxito de las atenciones terapéuticas que realizan, además favorece en satisfacción profesional. Así mismo Díaz (2014) lideriza una investigación sobre la orientación empática y el comportamiento de la estructura del constructo empatía en estudiantes de enfermería de la Universidad Mayor de Chile, el investigador conchuyo que los estudiantes se caracterizan por tener niveles de empatía relativamente altos, no existiendo diferencias entre géneros.

La empatía, al coadyuvar al mejoramiento de las interacciones, contribuye a salvaguardar identidades culturales locales, especialmente las que están asociadas con escenarios formativos en el área rural, conducentes al desarrollo del aprendizaje (Álvarez, 2010). La empatía cognitiva y afectiva, es un aspecto importante de inteligencia emocional que tiene múltiples aplicaciones en distintos ámbitos: organizacional, clínico, social (López, Fernández & Abad, 2008), e inclusive educativo. Para Balart (2013) existen tres conceptos que permite profundizar la comprensión del proceso empático, primero la escucha activa, que implica escuchar con atención lo que el otro dice en base

a la comunicación verbal y no verbal, contemplando: el tono de voz, mirada, postura, entre otros. Así mismo menciona que es importante contar con una plena predisposición a escuchar al otro, considerando la atención consciente.

El otro concepto referenciado por Balart (2013) es la comprensión, el cual implica una actitud, que favorece a prestar atención plena a otra persona, además implica estar abiertos para poder explorar el contexto del otro para entender sus sentimientos y necesidades. Finalmente, el tercer concepto, asertividad, la cual es entendida como capacidad para expresar o transmitir lo que se quiere, piensa, siente o necesita, sin incomodar, agredir o herir los sentimientos de la otra persona. El proceso empático se la pueda dividir en dos aspectos: por un lado, la dimensión cognitiva, que agrupa las escalas que se han denominado adopción de perspectivas, y comprensión emocional, y, por otro lado: dimensión afectiva, que engloba las escalas que se han llamado estrés y alegría empáticos (López, Fernández & Abad, 2008)

La adopción de perspectivas hace referencia a esa capacidad intelectual o imaginativa de ponerse uno mismo en el lugar de otra persona. Cuando se habla de adopción de perspectivas, se refiere a la capacidad cognitiva del proceso empático que hace posible considerar el mundo desde otros puntos de vista, permite a un individuo anticipar el comportamiento y las reacciones de los demás (Batson, 1987). Peng, Lee y Heeter (2010) indican que la adopción de perspectiva por parte de un individuo va a influir en los procesos comunicativos del diseño del mensaje para que sea entendido por el oyente, lo que facilita el acercamiento al diálogo constructivo. Así comprender emocionalmente, es la segunda escala que hace referencia a esa capacidad de reconocer y comprender los estados emocionales, intenciones e impresiones de los otros (López, Fernández & Abad, 2008).

Comprender emociones es una función cognitiva soportada en la interacción social, e implica concebir las relaciones sociales como contextuales en donde se encuentran inmersos los sujetos, teniendo en cuenta los actores involucrados, la interacción entre los autores y lo que son normas sociales implicadas en dichas interacciones. (Angulo, Guerra, Blanco &

Fundamentar la investigación, Sustento teórico

Párrafos de 7 a 10 líneas

No párrafos de 1-2-3 líneas

Citas no más de 5 años, formato APA 7ma Edición

Fuentes objetivas, científicas

Añadir al final del artículo, la referencia completa

5. Introducción (Formato A)

Estructurado entre 4 párrafos

1er párrafo: Explicación de lo conocido

2do párrafo: Se aborda el problema

3er párrafo: Identifica soluciones y limitaciones

4to párrafo: Redacción del objetivo de investigación

No incluye figuras, tablas, apartados

TIEMPO VERBAL: Presente

Introducción

En los procesos formativos, se hace necesario reforzar la empatía, que es considerada como un aspecto fundamental y suficientemente relevante para poder ser tomada en cuenta para su evaluación de forma específica. Según López, Fernández & Abad (2008) es complejo, no evaluable de forma integral con un cuestionario de pocos ítems. Bisquera (2016) hace referencia al desarrollo de competencias vinculadas con las emociones, los cuales coadyuva a la mejora de las interacciones de las personas y aporta a la resolución de problemas frente a conflictos que pueden atravesar en su vida cotidiana. En el ámbito académico, si bien los estudiantes asisten y/o participan en procesos formativos continuos, les falta desarrollar acciones que les permita conocer sus propias emociones y así poder comprender, entender al otro, al compañero.

Sobre estos puntos se identificaron algunas investigaciones, una de las destacables es la realizada por Castillo (2012) en donde da a conocer un proceso empático elevado, en estudiantes de psicología de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, que les favorece en el éxito de las atenciones terapéuticas que realizan, además favorece en satisfacción profesional. Así mismo Díaz (2014) lideriza una investigación sobre la orientación empática y el comportamiento de la estructura del constructo empatía en estudiantes de enfermería de la Universidad Mayor de Chile, el investigador conchuyo que los estudiantes se caracterizan por tener niveles de empatía relativamente altos, no existiendo diferencias entre géneros.

La empatía, al coadyuvar al mejoramiento de las interacciones, contribuye a salvaguardar identidades culturales locales, especialmente las que están asociadas con escenarios formativos en el área rural, conducentes al desarrollo del aprendizaje (Álvarez, 2010). La empatía cognitiva y afectiva, es un aspecto importante de inteligencia emocional que tiene múltiples aplicaciones en distintos ámbitos: organizacional, clínico, social (López, Fernández & Abad, 2008), e inclusive educativo. Para Balart (2013) existen tres conceptos que permite profundizar la comprensión del proceso empático, primero la escucha activa, que implica escuchar con atención lo que el otro dice en base

a la comunicación verbal y no verbal, contemplando: el tono de voz, mirada, postura, entre otros. Así mismo menciona que es importante contar con una plena predisposición a escuchar al otro, considerando la atención consciente.

El otro concepto referenciado por Balart (2013) es la comprensión, el cual implica una actitud, que favorezca a prestar atención plena a otra persona, además implica estar abiertos para poder explorar el contexto del otro para entender sus sentimientos y necesidades. Finalmente, el tercer concepto, asertividad, la cual es entendida como capacidad para expresar o transmitir lo que se quiere, piensa, siente o necesita, sin incomodar, agredir o herir los sentimientos de la otra persona. El proceso empático se la pueda dividir en dos aspectos: por un lado, la dimensión cognitiva, que agrupa las escalas que se han denominado adopción de perspectivas y comprensión emocional y, por otro lado: dimensión afectiva, que engloba las escalas que se han llamado estrés y alegría empáticos (López, Fernández & Abad, 2008).

La adopción de perspectivas hace referencia a esa capacidad intelectual o imaginativa de ponerse uno mismo en el lugar de otra persona. Cuando se habla de adopción de perspectivas, se refiere a la capacidad cognitiva del proceso empático que hace posible considerar el mundo desde otros puntos de vista, permite a un individuo anticipar el comportamiento y las reacciones de los demás (Batson, 1987). Peng, Lee y Heeter (2010) indican que la adopción de perspectiva por parte de un individuo va a influir en los procesos comunicativos del diseño del mensaje para que sea entendido por el oyente, lo que facilita el acercamiento al diálogo constructivo. Así comprender emocionalmente, es la segunda escala que hace referencia a esa capacidad de reconocer y comprender los estados emocionales, intenciones e impresiones de los otros (López, Fernández & Abad, 2008).

Comprender emociones es una función cognitiva soportada en la interacción social, e implica concebir las relaciones sociales como contextuales en donde se encuentran inmersos los sujetos, teniendo en cuenta los actores involucrados, la interacción entre los autores y lo que son normas sociales implicadas en dichas interacciones. (Angulo, Guerra, Blanco &

5. Introducción (Formato B)

Estructurado entre 4 párrafos

1er párrafo: Presentar delimitación del tema, problema

2do párrafo: Presentar los antecedentes del tema

3er párrafo: Indicar en qué radica la novedad

4to párrafo: Justificar la importancia del trabajo

No incluye figuras, tablas, apartados

TIEMPO VERBAL: Presente

Introducción

En los procesos formativos, se hace necesario reforzar la empatía, que es considerada como un aspecto fundamental y suficientemente relevante para poder ser tomada en cuenta para su evaluación de forma específica. Según López, Fernández & Abad (2008) es complejo, no evaluable de forma integral con un cuestionario de pocos ítems. Bisquera (2016) hace referencia al desarrollo de competencias vinculadas con las emociones, los cuales coadyuva a la mejora de las interacciones de las personas y aporta a la resolución de problemas frente a conflictos que pueden atravesar en su vida cotidiana. En el ámbito académico, si bien los estudiantes asisten y/o participan en procesos formativos continuos, les falta desarrollar acciones que les permita conocer sus propias emociones y así poder comprender, entender al otro, al compañero.

Sobre estos puntos se identificaron algunas investigaciones, una de las destacables es la realizada por Castillo (2012) en donde da a conocer un proceso empático elevado, en estudiantes de psicología de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, que les favorece en el éxito de las atenciones terapéuticas que realizan, además favorece en satisfacción profesional. Así mismo Díaz (2014) lideriza una investigación sobre la orientación empática y el comportamiento de la estructura del constructo empatía en estudiantes de enfermería de la Universidad Mayor de Chile, el investigador conchuyo que los estudiantes se caracterizan por tener niveles de empatía relativamente altos, no existiendo diferencias entre géneros.

La empatía, al coadyuvar al mejoramiento de las interacciones, contribuye a salvaguardar identidades culturales locales, especialmente las que están asociadas con escenarios formativos en el área rural, conducentes al desarrollo del aprendizaje (Álvarez, 2010). La empatía cognitiva y afectiva, es un aspecto importante de inteligencia emocional que tiene múltiples aplicaciones en distintos ámbitos: organizacional, clínico, social (López, Fernández & Abad, 2008), e inclusive educativo. Para Balart (2013) existen tres conceptos que permite profundizar la comprensión del proceso empático, primero la escucha activa, que implica escuchar con atención lo que el otro dice en base

a la comunicación verbal y no verbal, contemplando: el tono de voz, mirada, postura, entre otros. Así mismo menciona que es importante contar con una plena predisposición a escuchar al otro, considerando la atención consciente.

El otro concepto referenciado por Balart (2013) es la comprensión, el cual implica una actitud, que favorezca a prestar atención plena a otra persona, además implica estar abiertos para poder explorar el contexto del otro para entender sus sentimientos y necesidades. Finalmente, el tercer concepto, asertividad, la cual es entendida como capacidad para expresar o transmitir lo que se quiere, piensa, siente o necesita, sin incomodar, agredir o herir los sentimientos de la otra persona. El proceso empático se la pueda dividir en dos aspectos: por un lado, la dimensión cognitiva, que agrupa las escalas que se han denominado adopción de perspectivas y comprensión emocional y, por otro lado: dimensión afectiva, que engloba las escalas que se han llamado estrés y alegría empáticos (López, Fernández & Abad, 2008)

La adopción de perspectivas hace referencia a esa capacidad intelectual o imaginativa de ponerse uno mismo en el lugar de otra persona. Cuando se habla de adopción de perspectivas, se refiere a la capacidad cognitiva del proceso empático que hace posible considerar el mundo desde otros puntos de vista, permite a un individuo anticipar el comportamiento y las reacciones de los demás (Batson, 1987). Peng, Lee y Heeter (2010) indican que la adopción de perspectiva por parte de un individuo va a influir en los procesos comunicativos del diseño del mensaje para que sea entendido por el oyente, lo que facilita el acercamiento al diálogo constructivo. Así comprender emocionalmente, es la segunda escala que hace referencia a esa capacidad de reconocer y comprender los estados emocionales, intenciones e impresiones de los otros (López, Fernández & Abad, 2008).

Comprender emociones es una función cognitiva soportada en la interacción social, e implica concebir las relaciones sociales como contextuales en donde se encuentran inmersos los sujetos, teniendo en cuenta los actores involucrados, la interacción entre los autores y lo que son normas sociales implicadas en dichas interacciones. (Angulo, Guerra, Blanco &

Méndez (2019). Al estrés empático, se le comprende como la capacidad de compartir emociones negativas de otra persona, de sintonizar emocionalmente con ella. Finalmente, la escala de alegría empática es esa capacidad de compartir las emociones positivas de otra persona. (López, Fernández & Abad, 2008)

El presente artículo de investigación buscó caracterizar la capacidad empática desde una aproximación cognitiva y afectiva en estudiantes que se encuentran estudiando Psicología, que se encuentran en mitad de su formación profesional. Considerando evaluar lo que es dimensión global de empatía, como también sus cuatro escalas específicas: adopción de perspectivas, comprensión emocional, estrés y alegría empáticos, en tiempos de cuarentena y encapsulamiento rígidos por la situación de pandemia COVID-19.

Metodología

El presente proceso investigativo tiene las siguientes características metodológicas: Se basa en un enfoque investigativo cuantitativo. Su diseño de investigación es no experimental, ya que, no se manipularon variables, simplemente se trata de conocer las características y relaciones de un fenómeno en su estado natural, describir tal como se presente y desarrolla en la realidad (Tintaya, 2014, p. 208). Contempla un tipo de investigación descriptivo transeccional contemporáneo univariable de campo, este tipo de investigación tiene como propósito describir un evento que ocurre o se observa en un momento único del presente, utilizando para la recolección de datos fuentes vivas (Hurtado, 1998, p. 234).

La población está conformada por estudiantes jóvenes entre 20 a 23 años que se encuentran estudiando la Carrera de Psicología, cursando el 4to semestre. Se hace uso de un tipo de muestra no probabilística, donde la elección de las unidades de estudio no depende de la probabilidad, sino de las razones relacionadas con características y el contexto del proceso de investigación. Aquí el procedimiento no es mecánico o electrónico, sino con base en fórmulas de probabilidad, depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un

grupo de investigadores (Hernández & Mendoza, 2018).

Dentro de los tipos de muestreo no probabilístico, en la presente investigación se contempló el muestreo discrecional, éste se refiere a un método donde el investigador selecciona a los individuos a través de su criterio profesional, puede basarse en la experiencia de otros estudios anteriores o en su conocimiento sobre la población y el comportamiento de esta, frente a las características que se estudian (Requena, 2014).

Para ésta investigación se seleccionaron a los estudiantes que fueron recurrentes en la participación en clases virtuales, con facilidad comunicativa haciendo uso de medios tecnológicos, así mismos estudiantes que, antes del inicio del Covid-19, se caracterizaron por su compromiso y sensibilidad hacia sus pares como hacia la población del contexto social inmediato, quienes participaban de forma continua en actividades de voluntariados, formaciones que implicaban la interrelación entre pares y entre profesionales de diversas áreas formativas.

Para recolección de la información, se aplicó la Prueba de Empatía Cognitiva y afectiva (López, Fernández & García, 2008) de TEA Ediciones, cuyos ítems fueron contextualizados a la realidad boliviana, además de ser validados por jueces expertos, profesionales en psicología con maestría y/o especialidad. Para su aplicación se pasó los ítems a un formulario electrónico empleando el programa de Microsoft Forms, respetando cada una de las características y estructura de los ítems, así como de las opciones de respuesta. La recolección de datos se hizo durante la etapa final del periodo de cuarentena rigida por pandemia Covid 19 en la ciudad de El Alto de La Paz/Bolivia.

Resultados

A continuación, se darán a conocer los datos más relevantes que se obtuvo a partir de la recolección de la información.

6. Metodología (1ra parte)

Responde: ¿Cómo se ha elaborado el estudio?

Tiempo verbal: pasado

Selección de materiales y métodos organizado en 5 áreas:

Llamada también:
Materiales y métodos

6. Metodología (2da parte)

Méndez (2019). Al estrés empático, se le comprende como la capacidad de compartir emociones negativas de otra persona, de sintonizar emocionalmente con ella. Finalmente, la escala de alegría empática es esa capacidad de compartir las emociones positivas de otra persona. (López, Fernández & Abad, 2008)

El presente artículo de investigación buscó caracterizar la capacidad empática desde una aproximación cognitiva y afectiva en estudiantes que se encuentran estudiando Psicología, que se encuentran en mitad de su formación profesional. Considerando evaluar lo que es dimensión global de empatía, como también sus cuatro escalas específicas: adopción de perspectivas, comprensión emocional, estrés y alegría empáticos, en tiempos de cuarentena y encapsulamiento rígidos por la situación de pandemia COVID-19.

Metodología

El presente proceso investigativo tiene las siguientes características metodológicas: Se basa en un enfoque investigativo cuantitativo. Su diseño de investigación es no experimental, ya que, no se manipularon variables, simplemente se trata de conocer las características y relaciones de un fenómeno en su estado natural, describir tal como se presente y desarrolla en la realidad (Tintaya, 2014, p. 208). Contempla un tipo de investigación descriptivo transeccional contemporáneo univariable de campo, este tipo de investigación tiene como propósito describir un evento que ocurre o se observa en un momento único del presente, utilizando para la recolección de datos fuentes vivas (Hurtado, 1998, p. 234).

La población está conformada por estudiantes jóvenes entre 20 a 23 años que se encuentran estudiando la Carrera de Psicología, cursando el 4to semestre. Se hace uso de un tipo de muestra no probabilística, donde la elección de las unidades de estudio no depende de la probabilidad, sino de las razones relacionadas con características y el contexto del proceso de investigación. Aquí el procedimiento no es mecánico o electrónico, sino con base en fórmulas de probabilidad, depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un

grupo de investigadores (Hernández & N. 2018).

Dentro de los tipos de muestra probabilístico, en la presente investigación, contempló el muestreo discrecional, éste refiere a un método donde el investigador, selecciona a los individuos a través de su criterio profesional, puede basarse en la experiencia de otros estudios anteriores o en su conocimiento sobre la población y el comportamiento de esta, frente a las características que se estudian (Requena, 2014).

Para ésta investigación se seleccionaron a los estudiantes que fueron recurrentes en la participación en clases virtuales, con facilidad comunicativa haciendo uso de medios tecnológicos, así mismos estudiantes que, antes del inicio del Covid-19, se caracterizaron por su compromiso y sensibilidad hacia sus pares como hacia la población del contexto social inmediato, quienes participaban de forma continua en actividades de voluntariados, formaciones que implicaban la interrelación entre pares y entre profesionales de diversas áreas formativas.

Para recolección de la información, se aplicó la Prueba de Empatía Cognitiva y afectiva (López, Fernández & García, 2008) de TEA Ediciones, cuyos ítems fueron contextualizados a la realidad boliviana, además de ser validados por jueces expertos, profesionales en psicología con maestría y/o especialidad. Para su aplicación se pasó los ítems a un formulario electrónico empleando el programa de Microsoft Forms, respetando cada una de las características y estructura de los ítems, así como de las opciones de respuesta. La recolección de datos se hizo durante la etapa final del periodo de cuarentena rígida por pandemia Covid 19 en la ciudad de El Alto de La Paz/Bolivia.

Resultados

A continuación, se darán a conocer los datos más relevantes que se obtuvo a partir de la recolección de la información.

Área 1: Método (enfoque, diseño, tipo)

Área 2: Población, muestra

Área 3: Contexto, entorno

Área 4: Técnicas y herramientas

Área 5: ¿Cómo se analizan los datos?

6. Metodología (3ra parte) (Artículos de revisión)

Méndez (2019). Al estrés empático, se le comprende como la capacidad de compartir emociones negativas de otra persona, de sintonizar emocionalmente con ella. Finalmente, la escala de alegría empática es esa capacidad de compartir las emociones positivas de otra persona. (López, Fernández & Abad, 2008)

El presente artículo de investigación buscó caracterizar la capacidad empática desde una aproximación cognitiva y afectiva en estudiantes que se encuentran estudiando Psicología, que se encuentran en mitad de su formación profesional. Considerando evaluar lo que es dimensión global de empatía, como también sus cuatro escalas específicas: adopción de perspectivas, comprensión emocional, estrés y alegría empáticos, en tiempos de cuarentena y encapsulamiento rígidos por la situación de pandemia COVID-19.

Metodología

El presente proceso investigativo tiene las siguientes características metodológicas: Se basa en un enfoque investigativo cuantitativo. Su diseño de investigación es no experimental, ya que, no se manipularon variables, simplemente se trata de conocer las características y relaciones de un fenómeno en su estado natural, describir tal como se presente y desarrolla en la realidad (Tintaya, 2014, p. 208). Contempla un tipo de investigación descriptivo transeccional contemporáneo univariable de campo, este tipo de investigación tiene como propósito describir un evento que ocurre o se observa en un momento único del presente, utilizando para la recolección de datos fuentes vivas (Hurtado, 1998, p. 234).

La población está conformada por estudiantes jóvenes entre 20 a 23 años que se encuentran estudiando la Carrera de Psicología, cursando el 4to semestre. Se hace uso de un tipo de muestra no probabilística, donde la elección de las unidades de estudio no depende de la probabilidad, sino de las razones relacionadas con características y el contexto del proceso de investigación. Aquí el procedimiento no es mecánico o electrónico, sino con base en fórmulas de probabilidad, depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un

grupo de investigadores (Hernández & A., 2018).

Dentro de los tipos de muestra probabilístico, en la presente investigación, contempló el muestreo discrecional, éste refiere a un método donde el investigador, selecciona a los individuos a través de su criterio profesional, puede basarse en la experiencia de otros estudios anteriores o en su conocimiento sobre la población y el comportamiento de esta, frente a las características que se estudian (Requena, 2014).

Para ésta investigación se seleccionaron a los estudiantes que fueron recurrentes en la participación en clases virtuales, con facilidad comunicativa haciendo uso de medios tecnológicos, así mismos estudiantes que, antes del inicio del Covid-19, se caracterizaron por su compromiso y sensibilidad hacia sus pares como hacia la población del contexto social inmediato, quienes participaban de forma continua en actividades de voluntariados, formaciones que implicaban la interrelación entre pares y entre profesionales de diversas áreas formativas.

Para recolección de la información, se aplicó la Prueba de Empatía Cognitiva y afectiva (López, Fernández & García, 2008) de TEA Ediciones, cuyos ítems fueron contextualizados a la realidad boliviana, además de ser validados por jueces expertos, profesionales en psicología con maestría y/o especialidad. Para su aplicación se pasó los ítems a un formulario electrónico empleando el programa de Microsoft Forms, respetando cada una de las características y estructura de los ítems, así como de las opciones de respuesta. La recolección de datos se hizo durante la etapa final del periodo de cuarentena rígida por pandemia Covid 19 en la ciudad de El Alto de La Paz/Bolivia.

Resultados

A continuación, se darán a conocer los datos más relevantes que se obtuvo a partir de la recolección de la información.

Explicar:

- Cómo se han
- con qué criterios seleccionado
- qué trabajos y revisado

Materiales y métodos utilizados

7. Resultados

7. Resultados (2da parte)

Tablas y figuras editables, no “pegarlas”

Crear en el mismo Word

Utilizar formados distintos para presentar resultados

Descripción aclaratoria en cada figura, tabla

Análisis estadístico o cualitativos, según corresponda

8. Discusión

1 ¿Qué significan los hallazgos identificados en resultados?

1

2 Cómo los hallazgos se relacionan con el conocimiento actual

2

3 Explicar los hallazgos, comparar y contrastar con resultados de otros estudios

3

4

4 Presentar las limitaciones del estudio

5

5 Argumentar aportes de los resultados para futuras investigaciones

6

6 Se escribe en presente

9. Conclusiones

tendencia a compartir sus emociones positivas hacia los demás, mostrando indiferencia ante los acontecimientos positivos que les suceden a los demás, tienen una red social de baja calidad, coincidiendo con el tiempo de cuarentena por Covid-19.

Conclusiones

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la Prueba de Empatía Cognitiva y Afectiva, evidencian la importancia del proceso evaluativo, en detalle de la empatía, como un concepto que contempla varias dimensiones, contemplando sus cuatro escalas: adopción de perspectivas, comprensión emocional, estrés y alegría empáticos.

A los estudiantes de psicología, caracterizados por su dinamismo y empatía con su entorno social inmediato interno/externo, la situación de pandemia COVID 19, hizo que cambiaran su conducta prosocial, afectando especialmente a las características empáticas. De acuerdo con la significación de puntuaciones de la prueba aplicada, presentan a nivel general, un pensamiento menos flexible, con dificultades en sus habilidades de relación interpersonal y de reconocimiento de las necesidades y emociones de los demás; los cuales son importantes en el futuro profesional en psicología.

Las dos dimensiones más afectadas del proceso empático, por cuarentena rígida fueron, en primera instancia la de adopción de perspectivas, la cual hace referencia a la capacidad de los estudiantes en ponerse uno mismo en el lugar de otra persona, como en capacidad para compartir emociones positivas de otra persona. Afectando además en la disminución de sus niveles de participación en las actividades formativas complementarias, liderizadas de forma virtual. A partir de las plataformas virtuales sincrónicas. La segunda fue la de alegría empática, lo cual denota una tendencia menor a querer compartir las emociones positivas de los demás, muestran indiferencia ante experiencia positivas que les suceden a los demás.

Haciendo un análisis más profundo a los datos arrojados en el proceso investigativo desarrollado, también se puede concluir que existe una relación entre las características

identificadas en la escala de alegría empática y adopción de perspectivas, implicando que, las personas participantes en el estudio presentan dificultades en tomar en cuenta las perspectivas ajenas, además les cuesta comprender, alegrarse del éxito de los demás, por tal motivo, tienden a presentar problemas para formar una red social, de amistad, más consolidada. Este tipo de personas se manifiestan como poco abiertas a lo que les sucede a los otros.

Por lo que, se sugiere generar procesos que permitan reforzar el desarrollo de cada una de las dimensiones del proceso empático, aplicando estrategias reflexivas basadas en la virtualidad, cada docente debe contemplar alternativa metodológicas creativas e innovadoras que permitan su desarrollo. Levantadas las restricciones por pandemia, generar encuentros formativos (basadas en talleres y convivencias) donde se entrenen habilidades, destrezas a partir de actividades que promuevan de forma continua la participación y las relaciones interpersonales, moderadas y motivadas por profesionales en psicología.

Bibliografía

- Álvarez, P., Carrasco, M., & Fustos, J. (2010). Relación de la empatía y género en la conducta prosocial y agresiva, en adolescentes de distintos tipos de establecimientos educacionales. *Revista Iberoamericana De Psicología*, 3(2), 27-36. <https://doi.org/10.33881/2027-1786.rp.3203>
- Álvarez-Ovallos, A., Gélvez-López, A., & Mosquera-Téllez, J. (2020). Conflicto Escolar en la Educación Rural del Nororiente de Colombia. *Revista Tecnológica-Educativa Docente*, 2.0, 9(2), 5-15. <https://doi.org/10.37843/rted.v9i2.135>
- Angulo, G., Guerra, V., Blanco, Y., & Méndez, T. (2019). Características de la comprensión emocional en escolares cubanos de 8-10 años. *Perspect. Educ.* Vol 58. N°3. Pontificia Universidad Católica del Valparaíso. <http://dx.doi.org/10.4151/07189729-vol.58-iss.3-art.843> https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-97292019000300003
- Balart, M. (2013). La empatía, la clave para conectar con los demás. *Observatorio de recursos humano*, 79, 86-87. http://www.gref.org/nuevo/articulos/art_250513.pdf
- Batson, C. (1987). Prosocial motivation: Is it every truly altruistic? In L. Berkowitz (Ed.), *Advances in experimental social psychology*, Vol. 20, pp.65-122. San Diego, CA: Academic Press.
- Bisquera, R. (2016). *19 ideas clave Educación Emocional*. Graó.

L0 Literatura citada (referencias)

Normativa exigida por la revista (APA)

Nivel de modernización se establece atendiendo a la bibliografía

Deben ser fuentes e los últimos 5 años de publicación

Reemplazar en autores la “y” por “&”

Autores con dos apellidos unirse con un guión (-)

Referencias mínimas: 16 autores' (25 – 35 autores)

10 Literatura citada (referencias)

Utilizar fuentes
primarias

Incluir DOI de las
publicaciones

De preferencia
referencias con Link
verificadas

Extraer de artículos
científicos de revistas
indexadas en
buscadores de bases
de datos

Scopus, Web of
Science, Scielo,
Redalyc, Dialnet

Revisión por dos revisores pares – método doble ciego

Pago de arancel por publicación: 50-120 Sus

Artículo procesado en paquetes antiplagio

Citas bajo el formato Normas APA 7ma Edición

Por requerimiento internacional, se debe:

- Citar 2 artículos de la REVISTA donde se pretende presentar para su publicación) (ACTUALIZAR EL ARTÍCULO)
- Citar artículos de Scopus e ISI:
<http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/316/browse?type=title>

Turniting- Detector de plagio

No más del 4%-8%

Superior, el artículo es rechazado

Citas correctas con Fuentes bibliográficas verificables

Requisitos que deben acompañar al artículo

(1) Declaración de ética profesional

Originalidad y
plagio

Publicaciones
múltiples y/o
repetitivas

Lista de fuentes

Autoría

Conflicto de
interés y
divulgación

Aprobación del
Comité de ética
de la institución

Errores en los
artículos
publicados

Responsabilidad

(2) Carta de consentimiento y autorización del autor

Carta de la institución
que respalda la
investigación que
solicite la publicación
del artículo

Presentación del
artículo

Presentación del autor

Se otorga el
consentimiento y la
autorización para la
publicación del artículo

(3) Carta de declaración de Originalidad, ceder derechos de autor a la revista

Carta dirigido al director/editor de la revista

Presentación del autor o los autores

Presentación del artículo

Párrafo donde autoriza a la revista la publicación

Ceder los derechos de autor del artículo a la revista